

O CASO DAS CAIXAS DE VIDRO

LEDA BRANDÃO DE OLIVEIRA

Arquiteto (USP)
Doutor em Arquitetura (USP).
Sócia-diretora, Oficina de Arquitetura

A história da arquitetura se confunde com a busca de mais e maiores aberturas. Lúcio Costa descreve este movimento na arquitetura brasileira:

“Outro ponto digno de atenção é o que se refere à relação dos vãos com a parede. Nas casas mais antigas, presumivelmente nas dos fins do século 16 e durante todo o século 17, os cheios teriam predominado, e logo se compreende porque; á medida, porém, que a vida se tornava mais fácil e mais policiada, o número de janelas iam aumentando; já no século 18 cheios e vazios se equilibram, e no começo do século 19 predominam francamente os vãos; de 1850 em diante as ombreiras quase se tocam, até que a fachada, depois de 1900, se apresenta praticamente toda aberta, tendo os vãos muitas vezes ombreiras comuns. O que se observa, portanto, é a tendência para abrir sempre e cada vez mais.”(Costa,1993:198)

Mas foi só no começo do século 20 com o movimento moderno que este desejo histórico se realizou em plenitude. As aberturas, o contato com o espaço exterior conquistado através das novas tecnologias do vidro ganhou dimensão mítica que se sintetiza na imaterialidade transcendental representada pela montanha de cristal desenhada por Bruno Taut em 1919.

As aberturas crescem de tal maneira que já não há mais a porta, o umbral que delimita e separa claramente o exterior ou a janela que enquadra a paisagem. Porta, janela e parede se confundem e fundem-se em uma membrana fina e transparente que reduz ao mínimo os limites entre o dentro e o fora. Simbolizam uma era porvir de plena democracia e transparência social.

A caixa de cristal pura exerce tal fascinação sobre os arquitetos que por vezes abrem mãos dos critérios mais mezinhos do conforto ambiental para desenhar grandes aberturas e panos de vidro que intensificam o contato entre interior e exterior. A fascinação perdura. Distantes que estamos do movimento moderno e toda a simbologia da montanha de cristal, ainda hoje insistimos em grandes aberturas. Vale a pena, portanto estudar o caráter e as soluções de diferentes caixas de vidro e verificar suas semelhanças e discrepâncias. Assim, a seguir analisamos comparativamente duas obras de Mies van der Rohe contraponteadas por um projeto de Rino Levi e outro de Oscar Niemeyer. Tudo isso em busca de pistas que nos revelem o poder do vidro e da luz natural incorporados à arquitetura e que nos permitam distinguir suas diferenças para além da fina espessura de sua pele.

CASA TUGENHAT, MIES VAN DER ROHE, 1928/30

O LUGAR

A casa Tugendhat está localizada em Brno, dentro da área urbana, mas em um terreno amplo que evita qualquer obstrução à luz solar. O clima é bastante frio e o céu com nuvens esparsas é predominante durante o ano todo. As iluminâncias horizontais médias não ultrapassam 25 a 30 klux, revelando uma disponibilidade de luz não muito grande.

Vista Geral

O PRÉDIO

A casa foi implantada em um terreno de grande pendente, com salas e quartos orientados para sul. Mies formou um pódio alto sobre o qual os volumes se interpenetram para criar compartimentos que formam núcleos em torno das áreas abertas em uma relação simbiótica entre interior e exterior.

Vista desde a rua a casa aparenta ter um único pavimento em uma composição bastante horizontal. Neste pavimento de acesso estão localizados os quartos entremeados de terraços cobertos e descobertos, criando espaços compartimentados, dispostos em uma geometria prismática, mas irregular. O pavimento abaixo, também irregular para dar lugar a terraços e áreas de serviço, abriga uma grande sala voltada para sul, disposta em planta livre. Esta se organiza em forma de “L” com a perna maior de 20,65 m e a menor de 16,50m, ambas envidraçadas em toda altura. A estrutura é praticamente toda em esqueleto com pilares e vigas

metálicas, mas parte dos pilares desaparece, embutido nas paredes, de acordo com a quantidade de paredes divisórias. Assim, no pavimento inferior onde as salas são todas interligadas, a estrutura é independente com perfis metálicos cromados em forma de "X" formando uma malha visível, enquanto no pavimento de acesso, onde os compartimentos são menores e em maior número, ela integra-se às paredes ocas que foram emassadas e pintadas de branco. Vale notar que os vãos estruturais não são iguais nos dois sentidos (4,80m em um sentido e 5,60 no outro). O sistema estrutural, portanto não é isotrópico como faz parecer, consiste de duas vigas maiores em uma direção e três menores na outra. Essas diferenças ficam encobertas pelo forro de gesso que se comporta como uma laje simplesmente apoiada nos pilares.

As salas são sub-divididas por paredes soltas, vidros leitosos e por cortinas de shantung preto e bege que quando puxadas separam a biblioteca e o escritório. As paredes receberam revestimentos escuros e polidos: um semi-círculo de ébano delimita a sala de jantar; um caixilho com vidro leitoso, de piso a teto, separa a cozinha, uma parede de ônix dourado divide a biblioteca montada com estantes também de ébano. Em compensação, piso e teto, distantes 3,20 metros para deixar o olho do observador exatamente à meia altura, são imaculadamente brancos. O teto é de gesso pintado, o piso em grandes passadeiras de linóleo branco estendidas por toda a laje.

Também o pavimento inferior é penetrado por terraços cobertos e descobertos, e junto da sala, voltado para leste, Mies criou um jardim de inverno. Feito especialmente para manter um franco contato com a natureza apesar do clima frio, o jardim de inverno funciona como uma pele dupla atual. Cria uma estufa que transmite o calor acumulado para a sala, ao mesmo tempo em que permite a criação de plantas perenes, como um pátio interno.

As paredes exteriores foram feitas em camadas, cada uma respondendo a uma especialidade. Elas são formadas por duas paredes de meio tijolo com um espaço entre elas. Sobre o lado interno do meio tijolo externo foi aplicada uma camada de isolante rígido (torfoleum, turfa comprimida). O acabamento exterior é de massa, o interior de gesso.

Planta do pavimento inferior descrevendo a iluminação, vistas e percursos.

Planta do pavimento superior descrevendo a iluminação, vistas e percursos.

O PASSEIO ARQUITETÔNICO

Desde a chegada vê-se uma construção branca, marcadamente horizontal e opaca na qual sobressai o pórtico generoso que enquadra a paisagem de Brno com o castelo de Spilberk ao fundo e convida a entrar. O acesso à casa em si se dá por uma inflexão do percurso saindo deste ambiente amplo para o vestíbulo contido que o resumo de 3 temas recorrentes da casa – ele possui uma coluna cromada solitária, uma cadeira de estrutura tubular, e uma planta em um vaso; todos envoltos na ‘luz sem sombras’ que Mies tanto almejava. Logo a seguir a escada atrai a atenção e convida a descer. É embrulhada pelo vidro leitoso e sua luminosidade pouco intensa, mas muito uniforme e branca. Assim enclausurada, atua como uma interrupção brusca entre ambientes abertos. O caminho é organizado de tal forma que ninguém é convidado a permanecer neste pavimento ou a enveredar pelos quartos mais adiante.

Atravessado o túnel de luz passiva, novamente o espaço se expande e a luz torna-se hiperativa. A vista volta a alcançar o castelo de Spilberk, só que agora embaralhado em meio aos reflexos cambiantes dos vidros e do amalgama de espaços interiores e exteriores cujas relações transformam-se com o caminhar. A sala se mostra inteiramente alforriada de qualquer delimitação, apresentando-se como o vazio entre dois planos horizontais já experimentado no Pavilhão de Barcelona. A sensação é de grande liberdade, mas os percursos são canalizados pelas paredes que demarcam os espaços e principalmente pelos móveis que Mies faz questão de desenhar em suas plantas. Os olhos podem percorrer todos os espaços, mas o corpo não, é obrigado a desviar dos tapetes, cadeiras e mesas cuidadosamente distribuídas para zonestar funcionalmente e delimitar oticamente os espaços.

No pavimento superior, a intimidade dos quartos é preservada por um corredor direto que reduz o contato entre eles para enfatizar a relação com os terraços descobertos. Estes ficam separados da rua pelo volume dos quartos. São uma reinterpretação do telhado-jardim de Le Corbusier e receberam mobiliário especialmente desenhado para acolher plantas e pessoas. São pérgulas, um banco curvo associado a uma trepadeira e jardineiras dispostos de forma a evitar trajetos axiais e determinar as melhores vistas. Novamente, Mies organiza estrategicamente os lugares para conversação e contemplação.

Entrada da casa e a luz difusa que acompanha a escada.

A sala com sua atmosfera luminescente, plena de reflexos

O DESENHO DA LUZ

Existem dois tipos de caixilhos na casa. Nas pequenas aberturas foram usados perfis de aço laminado padronizado, enquanto as maiores são de bronze com baguetes que se projetam para fora do caixilho para que o pano de vidro se destaque como que flutuando independente da estrutura.

Nos quartos cada caixilho faz a combinação de um grande pano fixo, bandeiras móveis e uma porta balcão. Além de cortinas, também estão protegidos por persianas de enrolar externas. Os grandes caixilhos das salas estão protegidos da mesma forma - cortinas e persianas de enrolar. Sua maior complexidade está no tamanho e no fato que duas seções de 4,80 m de largura por 3,60m de altura literalmente mergulham em direção ao embasamento deixando todo o vão aberto. Elas correspondem exatamente à sala de jantar e à sala de estar, e estão colocadas entre trechos de mesmo tamanho, fixos. Os vidros são sempre simples, em folhas

únicas. Como vimos, a essa altura o uso de vidros duplos já era conhecido e utilizado (Alvar Aalto em Viipuri, 1929, por exemplo), mas embora muito recomendáveis em um lugar tão frio como Brno, Mies decidiu não utilizá-los. Podemos imaginar que provavelmente por causa do aumento de peso expressivo que dificultaria muito o funcionamento dos caixilhos e impediria panos tão grandes. Assim, a perda do calor interno favorecida pelos vidros deve ser um problema durante a maior parte do ano.

O desenho da luz natural trabalha para reafirmar a composição horizontal. Entra na sala vinda de três lados e é redistribuída e uniformizada pela reflexão no piso e teto brancos. Do lado de fora, os terraços colaboram no mesmo sentido e refletem luz difusa para dentro dos ambientes. Os raios diretos invadem a sala mais exposta para sul e reforçam os brilhos dos materiais sempre polidos para criar uma atmosfera luminescente, como se materiais e objetos emitissem luz própria. Além da contribuição de todos os materiais polidos que dão acabamento às paredes, peças, e móveis, os vidros paralelos que conformam o jardim de inverno contribuem com a multiplicação exponencial das reflexões. Esses reflexos planejados e fortuitos, gerados pelos vidros, mesclam continuamente, mas a cada instante diferentemente, interior e exterior. Há momentos em que as próprias pessoas se vêem refletidas junto com a paisagem externa.

A grande janela de vidro que desce para deixar a sala completamente aberta.

Pequeno pátio – jardim de inverno

CASA CASTOR DELGADO PERES, RINO LEVI, 1958/59

O LUGAR

Apesar de inserida dentro do tecido urbano da cidade de São Paulo, a casa Castor Delgado Peres (1958) está situada em um loteamento exclusivamente residencial regido por normas da Companhia City que asseguram recuos generosos que garantem boa disponibilidade de luz natural evitando o sombreamento de prédios vizinhos. A cidade de São Paulo tem o céu predominantemente coberto por nuvens esparsas que peneiram os raios intensos característicos da região tropical e úmida.

Vista geral da entrada

O PRÉDIO

A casa Castor, vista desde a rua conforma-se em um volume baixo, térreo, cuja horizontalidade é marcada por uma viga de concreto que atravessa o terreno de fora a fora, deixando a parede

em recesso, sob a sombra. Contra esse fundo neutro destaca-se um prisma branco, sem perfurações, colocado em balanço sobre a garagem. Este volume abriga as dependências de empregados e é acompanhado de um pequeno pátio de serviços delimitados por uma grelha porosa. O prisma reflete luz enquanto que a grelha a absorve mesclando-a com a sombra que acentua a profundidade dos elementos vazados.

A estrutura é em concreto armado com a maior parte das vigas invertidas e fechamento em alvenaria. A sala principal fica livre de pilares e as vigas invertidas permitem acentuar a continuidade entre a sala e os pátios de cada lado, já que o teto da sala se funde com os dos elementos vazados que compõem a pérgula. Com o mesmo sentido, as portas de vidro que se estendem de piso a teto têm os trilhos e roldanas embutidos nas vigas. É um conjunto de detalhes engendrados para manter a coerência de desenho. A ventilação também não foi esquecida. Entre a laje de forro e o telhado foi deixado um vão que é permanentemente ventilado através de uma fieira de tenhas com ventilação.

Planta descritiva da iluminação e percursos

O PASSEIO ARQUITETÔNICO

A casa sugere uma origem a partir de um prisma retangular gerado pelas normas de implantação do loteamento e da prefeitura da cidade de São Paulo, do qual foram subtraídos os espaços dos 2 pátios que assim transformam-se em recintos fechados dentro da área da casa. Os dois pátios organizam a distribuição de planta. Assim, a sala de estar é ladeada pelos dois pátios formando o núcleo luminoso em torno do qual se dispõem os setores funcionais. De um lado, alinham-se a entrada social e o hall da escada que leva para a adega no subsolo e do outro os compartimentos de serviço e a sala de jantar. Os quartos estão colocados perpendiculares ao eixo pátio/sala/pátio usufruindo de uma fachada voltada levemente para

noroeste, abertos para o pátio segundo pátio ao fundo. Em 1978, após a morte de Rino Levi, um de seus antigos sócios, o arquiteto Luís Roberto Carvalho Franco acrescentou um salão de festas no fundo do lote, que reduziu bastante as dimensões do pátio.

A ala de serviços tem entrada direta pela a rua, passando junto da garagem, sob o volume dos quartos de empregada de onde se pode alcançar também o pátio de serviços. As circulações são labirínticas permitindo todas as possibilidades de rotas. O trajeto social, um pouco mais dramático, se inicia em um hall bastante fechado e escuro para em seguida entrar em contraste com a intensidade uniforme de luz que banha a sala de estar. Já o corredor dos quartos recebe uma luz mais contida, duplamente matizada, pela pérgula do pátio e pelos elementos vazados de concreto que separam as duas áreas.

Pátios e sala formam um conjunto indissolúvel que Rino Levi explica com despretensão: “*Estes dois últimos (pátios) são cobertos com uma pérgula de concreto armado, construída no mesmo nível do forro da sala, de modo a acentuar a integração interior-exterior. Assim, a sala principal, que tem largura de 5,50 metros, acrescida de pátios laterais, vem a fazer parte de um ambiente com cerca de 17 metros de largura. A referida pérgula funciona como um elemento regulador da insolação. Os dois pátios atuam como espaços intermediários entre interior e exterior, mantendo o interior fresco nos dias quentes e quente nos dias frios.*”

Vista da sala desde o pátio

O DESENHO DA LUZ

Como vimos, a sala de estar, a sala de jantar e o escritório recebem luz vinda dos pátios, matizada pelas pérgulas. As três salas possuem portas de correr que vão do piso ao teto compondo grandes áreas envidraçadas com vidro liso simples. A sala de estar abre-se totalmente para os pátios sem qualquer interrupção. A sala de jantar e o escritório têm uma porta dupla de correr que ocupa aproximadamente um terço da parede que os separa do pátio conformando áreas mais íntimas e com menor intensidade de luz. Os quartos também receberam portas de piso a teto com duas folhas, uma de vidro e outra de persianas como nas portas-balcão.

Os dois corredores, um junto à entrada e outro junto dos quartos margeiam cada um dos pátios. O corredor junto à entrada faz a ligação entre a ala de serviços e o hall social, passando pelo pátio de serviços. Está separado do pátio através de elementos vazados que alcançam o teto isento de vigas e promovem a ventilação tanto deste espaço informal quanto do próprio pátio. Já o corredor dos quartos utiliza solução semelhante, mas tem os elementos vazados acrescidos de um rebaixo para encaixar o vidro transparente que garante a estanqueidade relativa à água e ao som, compatível com o uso.

Na ala de serviços, copa e cozinha, Rino Levi repete uma solução que já vinha empregando em casas anteriores. Coloca um correr de janelas pivotantes rente ao teto e deixa logo abaixo duas faixas de paredes cegas entremeadas por uma terceira de tijolos de vidro que fornece iluminação natural na medida exata dos tampos de pias e serviços. Já os banheiros receberam apenas a faixa superior com caixilhos pivotantes.

Vista do pátio

CASA FRANSWORTH, MIES VAN DER ROHE, 1946/1951

O LUGAR

O pavilhão transformado em caixa de vidro com vão único tem como primeiro exemplar a casa Farnsworth (1945/51). Localizada à uma hora de Chicago, em Plano, essa casa de fim de semana fica bem próxima da margem do rio Fox, em meio à floresta. A casa possui seu eixo maior orientado na direção norte-sul, colocando, portanto, suas duas fachadas mais extensas voltadas para leste e oeste. Assim, o sol fornece ampla energia para o aquecimento da casa, mas que se revelou insuficiente no inverno quando a perda de calor através do vidro gera problemas de aquecimento. Durante o verão, Mies contava com as árvores à volta para barrar os raios solares bastante baixos nesta latitude que permanecem abaixo de 45° a partir das 15h30 no verão e no inverno não ultrapassa 25,5°.

A casa Fransworth resume-se a estrutura e vidro apresentando-se como a caixa de vidro ideal.

O PRÉDIO

A casa guarda uma relação intensa com a natureza e as árvores que a cercam de perto. O rio de tempos em tempos inunda as terras baixas à sua volta justificando a elevação da casa, de resto térrea, a 1,50m acima do nível do chão. Essa era uma das intenções de Mies, a integração com a natureza, que ele mesmo ressaltava uma vez que viu a casa pronta:

“Enquanto você não viver em uma casa de vidro, você não saberá o quanto a natureza é colorida.” (apud. Lambert, 2001: 347) Mas para ele os dois materiais significavam ainda mais: “Eles permitem tal medida de liberdade espacial que não será abandonada jamais. Só agora podemos articular o espaço, abri-lo e conectá-lo à paisagem, desta forma preenchendo as necessidades espaciais do homem moderno. Simplicidade de construção, clareza de meios tectônicos e pureza do material serão os sustentáculos da beleza.” (apud. Lambert, 2001:335)

A estrutura da casa é bastante simples, mas sua expressão não é nem de longe literal. As vigas transversais são conectadas internamente às vigas de borda formando um plano que tem as duas pontas em balanço para reduzir a flexão no centro do vão. Essas vigas transversais de piso e cobertura não podiam ficar expostas. Foram, portanto, revestidas pelo forro e piso e na periferia ficaram encobertas pelas vigas de borda. O desenho visava reforçar a imagem do piso e teto como dois planos de vão interno desobstruído e sustentado pela borda. Até mesmo os caixilhos participavam da estratégia. O montante de união dos dois caixilhos no centro do vão incorporava a função de tirantes de forma a resistir à flexão.

A casa se conforma em um retângulo formado por três módulos de 6,60 x 8,50m acrescidos de mais 1/6 do vão em cada extremo. O fechamento em vidro encerra 2 módulos e dois sextos deixando aberta uma varanda que ocupa um módulo, mas defasado de 1/6 do eixo dos pilares. Uma segunda plataforma inteiramente descoberta foi colocada à meia altura subdividindo a escada de acesso em duas. O vidro alinha-se na face interna dos pilares e é fixo, a menos da porta de entrada. Estende-se do piso à viga de cobertura, com 2,85m de altura e 3,30m da largura (meio módulo). O interior revela-se como um espaço unitário dentro do qual uma caixa de serviços que não alcança o teto faz às vezes de divisória zoneando o espaço entre salas e dormitório.

Planta descritiva da iluminação e percursos

O PASSEIO ARQUITETÔNICO

Mies contava com as árvores para sombrear a casa e principalmente para enfatizar o contato com a natureza. Assim escolheu sua implantação bem próxima de uma Tília frondosa que ficou encaixada entre a plataforma de entrada e a casa em si. A aproximação é feita através de uma longa caminhada pela pradaria aberta em direção ao rio onde a vegetação se adensa e o espaço se comprime. Junto da casa a Tília demarca a entrada, assinalando a presença da plataforma 5 degraus acima do chão. Sua elevação é suficiente para criar a sensação de ponto de observação panorâmico. Mais 5 degraus acima se encontra a varanda de entrada, também ela enquadrando a natureza a ser observada. Para entrar na casa é preciso virar à direita, mas piso externo e interno são contínuos. O percurso interno é circular e sem fim. Contorna o volume central que abriga os serviços e volta-se sobre si mesmo retornando ao ponto de entrada. O percurso acompanha a área mais externa da planta, sempre banhado pela luz natural.

A paisagem é parte ativa do projeto influenciando tanto na disposição de planta incorpora a grande tília existente quanto na escolha das grandes aberturas de vidro.

O DESENHO DA LUZ

O espaço interno da casa se define entre os dois planos horizontais idênticos, absolutamente brancos, enfatizados pela luz natural que por eles resvala. O piso de concreto é mantido branco graças ao emprego constante de alvejantes. A luz é intensa, de certa forma selvagem, já que pode entrar direta, sem qualquer meio para matizá-la. O contraste também é grande, junto dos vidros é quase como a externa, mas como não existem paredes para refleti-la para dentro, sua penetração fica restringida. Como em todos os seus projetos, a luz natural era marcadamente horizontal. Entrava apenas pelas paredes cristalinas, jamais por aberturas zenitais, sem maiores anteparos ou filtros, refletida primeiramente pelo piso e a seguir pelo teto cuja tonalidade costumava ser equivalente à do piso alcançando em ambos uma idêntica intensidade luminosa que garantia sua uniformidade de distribuição. Através da reflexão o desenho da luz que reforça a horizontalidade dos espaços e abole a verticalidade mais óbvia do raio de sol. Assim, a luz natural participava de uma dos critérios mais marcantes do projeto miesiano – a horizontalidade.

Talvez seja lícito dizer que a janela para Mies van der Rohe era mais importante como conexão entre interior e exterior do que uma simples entrada de luz. É a presença da natureza que o preocupa. O espaço da casa não é aquele confinado sob a cobertura, ele expande-se acompanhando as paredes de seus primeiros projetos, ou simplesmente se estendem através do olhar – a paisagem sempre pode ser usufruída de qualquer ponto do interior. Mas o descontrole não era total. A varanda possui telas semitransparentes e pesadas cortinas protegem o resto da casa. Seu problema não é tanto o excesso de luz ou os ganhos de calor. Ao contrário a dificuldade é conter a perda de calor no inverno. Mies projetou um sistema de aquecimento que corre embutido por todo o piso, mas que é insuficiente para enfrentar as baixas temperaturas características da região. O problema era tal que a senhora Fransworth chegou a processar Mies van der Rohe alegando o custo exorbitante e a ineficiência do aquecimento, mas sem sucesso porque Mies foi capaz de comprovar a aprovação da senhora Farsworth a cada etapa do projeto.

CASA EM CANOAS, OSCAR NIEMEYER, 1954

O LUGAR

A casa está localizada em árvores e extensa vegetação que permitem belas vistas, mas também provêem a construção de tênues obstruções para a entrada dos raios. O céu é predominantemente claro ou com nuvens esparsas durante todo o ano, com uma iluminância global horizontal média de 87 klux, a luz natural é intensa e abundante durante o ano todo.

A chegada em meio à vegetação

O PRÉDIO

O prédio se apresenta como uma grande laje flutuante em forma de ameba que se estende para além das paredes para desenhar grandes beirais e uma varanda generosa. As paredes curvas de vidro e o pequeno trecho de alvenaria ficam na sombra, em recesso. O pavimento ao nível do terreno dedica-se às salas de estar e jantar e a cozinha. Parte da sala de estar aninha-se sob a sombra densa criada por uma parede curva, totalmente fechada a menos de uma pequena abertura em forma de moldura que enquadra a paisagem. Uma grande pedra encontrada no local reforça a idéia de penetração entre natureza e interior da casa e invade o espaço interno fazendo uma ponte entre ele e a piscina lá fora.

O pavimento inferior foi reservado para os quartos e escritório de forma a garantir a limpeza pavilhonar da composição. À primeira vista não se percebe este pavimento semi-enterrado.

Aqui, ao contrário do pavimento térreo, a planta não é livre, subdivide-se na compartimentação necessária para a área íntima da casa.

Vista geral

PASSEIO ARQUITETÔNICO

O passeio arquitetônico inicia-se no momento em que se salta do carro que fica estacionado em um nível acima da casa. Daí caminha-se em meio à vegetação através de uma trilha que deixa entrever, aqui e ali, a cobertura colocada sobre delgados pilares redondos. A cobertura parece flutuar sobre a transparência do vidro e da grande varanda. A aproximação, portanto, demonstra o desejo intenso de criar um ambiente único, que não separa interior de exterior, o artificial do natural. A única separação mais óbvia entre os dois é a sombra que por contraste marca a diferença. No interior os percursos são diretos, caminha-se em linha reta pelo miolo da planta desde a sala até a escada que leva ao pavimento inferior. Neste, corredores curtos dão acesso aos vários compartimentos.

Planta descritiva da iluminação e percursos

Vista desde a varanda

O DESENHO DA LUZ

Vale a pena repetir que embora fechada predominantemente pelo vidro o tema central é a sombra, tanto a mais densa criada pela parede de alvenaria curva, quanto a mais tênue proporcionada pela cobertura na área da varanda. Parte da sala de estar e a sala de jantar são fechadas por vidro de piso a teto. Apenas o trecho junto da escada onde se dá a penetração da pedra a alvenaria um peitoril faz a transição entre rocha e vidro. O peitoril segue contornando a curva para da espaço ao tampo de pia e fogão na cozinha.

A sala e seu recanto sombrio

A sala em seu trecho iluminado e brilhante.

CONCLUSÕES COMPARATIVAS

MIES X RINO LEVI

Logo após a casa Tugendhat, Mies van der Rohe desenhou casas com três pátios. Foram 7 anos, de 1931 a 1938 em um exercício mais livre, sem a interferência do cliente. Embora conceitualmente semelhantes, as casas com três pátio deixam ainda mais evidentes os conceitos que nortearam Mies. A casa desenhada em 1934 é, talvez, a síntese mais acabada do tema. Possuía, como as de Rino, essa mesma lógica espacial que se aproveita da forma em “T” da planta para dividir o terreno em pátios que se fecham em recintos isolados como claustros através da complementação dos muros. Os pátios davam apoio às diferentes funções: um pátio social, mais extenso, com vegetação rala por onde se entra e para o qual a sala se abre; um pátio mais íntimo de menor dimensões, seco com o piso reticulado característico de Mies, que se liga à sala e ao dormitório e um terceiro, ainda menor, também seco, ligado ao dormitório. Os muros em tijolo aparente, afirmativamente sólidos e com a altura do pé-direito da casa, eram anteparos imprescindíveis que protegiam a pele de vidro frágil e devassada que constituía o envelope da casa. Muros que serviam para garantir o isolamento e repelir as relações invasivas, hostis, da cidade grande.

A luz por eles proporcionada, também bastante distante da buscada por Rino Levi, era marcadamente horizontal. Entrava apenas pelas paredes cristalinas, jamais por aberturas zenitais, sem maiores anteparos ou filtros, refletida primeiramente pelo piso dos pátios secos e a seguir pelo teto cuja tonalidade costumava ser equivalente à do piso alcançando em ambos uma idêntica intensidade luminosa que garantia sua uniformidade de distribuição. Iñaki Abalos (2000:31) descreve esse desenho da luz que reforça a horizontalidade do espaço: “Mediante o uso da reflexão, Mies obtém uma luz sem gravidade e desmaterializada, que rompe com a verticalidade mais óbvia, a do raio de sol.” Já a luz de Rino Levi que penetra através de pérgulas e elementos vazados, não nega sua origem vertical e busca na sombra seu contraponto em intensidade e calor. Seu pátio, densamente plantado reduz a reflexão dos raios amenizando-os e reduzindo o ofuscamento.

Como vimos, embora com soluções análogas, especialmente no que diz respeito à estrutura espacial e o fechamento de recintos com muros, as casas de Rino buscavam o oposto das de Mies. Ambos pretendiam promover uma integração mais completa entre dentro e fora, mas Rino lutava por ambientes exteriores não contemplativos, ambientes para se estar. Os pátios ofereciam a presença da natureza com toda sua exuberância concentrada em um espaço que estava submetido ao ritmo do dia e das estações. Dessa forma criavam um micro-clima que além de regular a ventilação, umidade e temperatura, davam conta de reduzir o impacto dos raios do sol aplacando sua intensidade e evitando o ofuscamento. Enfim, produzindo uma luz dosada, agradável, tépida. Enfim, a arquitetura transforma-se em mediadora entre o homem e a natureza.

MIES X NIEMEYER

Se Mies é revisitado, também é contraditado por Niemeyer. Lá está a laje plana e a composição horizontal, mas ela não se enquadra no racionalismo repetível, é única em sua forma de ameba. Lá está uma estrutura simples de pilares, mas ela não tem grande importância nem participa da articulação da fachada. Lá estão os grandes panos de vidro, mas não são as formas exclusivas das entradas de luz. Também estão presentes as janelas recortadas enquadrando a paisagem, pequenas perfurações redondas na alvenaria e versões modernizadas das baywindows.

Embora fechada por vidro, o tema do ponto de vista da luz da casa de Canoas é a sombra, aquela que está associada ao frescor e bem-estar. A aproximação em sua direção se faz através de uma estrada sinuosa em meio à floresta da Tijuca sob a luz coada através das folhas. É impossível não se tomar consciência através desse caminho da natureza dialética da luz que muda a todo instante e se define em contraste com as sombras. Chegando ao terreno ainda não é possível ver a casa que se descortinará rampa abaixo como uma pequena clareira em meio à floresta densa ressaltada pela luz que se reflete na piscina.

Tanto quanto a casa Fransworth, a casa de Canoas é um pavilhão com uma composição marcadamente horizontal, mas é a negação da geometria cartesiana. Seu espaço se define por meio de uma laje em forma de ameba que se estende e se contorce para criar diferentes gradações das zonas sociais. O espaço surge fundido, ora aberto, ora fechado, ao mesmo tempo contínuo e separado, aproximando-se e afastando-se da natureza. Ali estão espaços abertos, semicerrados e virtualmente fechados graças à sombra profunda. Todos os graus de iluminação foram premeditadamente definidos. O jogo de claro escuro participa da definição da planta, animando os espaços com seus contrastes mutantes. A área escura convida ao estar, de onde se avista a extensão da laje em ameba ora sombreada, ora lavada pela luz, ora coberta de reflexos ativos da piscina ao lado.

Para garantir a composição em pavilhão, Niemeyer criou um artifício do qual Mies também lançava mão, dividiu o programa da casa colocando as áreas sociais sob a laje e as áreas íntimas semi-enterradas. Assim, descendo-se a escada chega-se ao escritório iluminado por pequenos círculos de 20 cm de diâmetro e a seguir aos quartos com janelas que se projetam em tronco de pirâmide para o exterior.

Diz-se que os prédios de Mies van der Rohe são a gênese da arquitetura que de fato se tornou internacional, porque se imaginava que podiam de fato ser implantados em qualquer lugar do mundo, fosse nos Estados Unidos, na Alemanha ou em Cuba, com o mesmo grau de adequação/inadequação. Mies afirmava (*Spaeth, 1986*):

”Não compartilho em absoluto da idéia de que um edifício concreto deva ter um caráter particular. Penso que há de existir um caráter universal determinado pelo problema global com o qual a arquitetura deve lutar para resolver”.

Seus prédios pertenciam apenas ao lugar das idéias. Colocados em um patamar mais elevado, seus projetos criavam um próprio solo sobrelevado em relação ao terreno natural para evitar sua contaminação. O solo real era preservado como que para ressaltar as diferenças entre o caos existente e o rigor geométrico de seus prédios. Ambos postavam-se lado a lado, mas permaneciam incomunicáveis. A luz natural, entrando sem qualquer sombreamento pode ser vista como uma luz abstrata já que carece da sombra para sua definição mais concreta.

Os prédios de Rino Levi ou Niemeyer, mais conscientes de seu tempo e lugar dialogam com a natureza. A luz natural representa, para o homem, a medida do tempo e a cor do lugar. Os raios de sol, vindos dessa fonte tão distante, transportam a luz que varia em direção, ângulo, intensidade de acordo com a latitude, a hora e as estações, fundamentando o sentido de lugar. O amor à sombra, sua identificação com o bem estar é um dado cultural tanto quanto uma necessidade do lugar. A luz, que atravessa as aberturas e invade o interior dos prédios permite ao homem entender sua própria relação com o entorno. E a luz é qualificada pela sombra e nela busca seu contraponto em intensidade e calor.

O cerne das diferenças entre as casas de Mies van der Rohe e as de Niemeyer ou Rino Levi está na destinação de cada uma dessas casas, ou, melhor dito, no sujeito a quem se destinavam as casas. O cliente de Mies parece ser sempre fictício, mesmo quando se trata de um ser humano concreto. No momento do projetar transformava-se em um homem abstrato, solteiro, habitante da cidade grande como bem explica Iñaki Abalos (2000:23):

“...Não há famílias nessas casas, a família como programa foi rechaçada. Quando Mies pretende trabalhar sua máxima abstração da habitação, em um gesto que supõe um passo insólito, renuncia a pensar em termos de família. Renuncia em pensar em sua casuística convencional de programas miúdos e complexos, a trabalhar sobre suas codificações pormenorizadas de privacidade e representatividade, com sua implícita rotina de pequenas exigências morais.”

Rino Levi e Niemeyer aceitavam condições pragmáticas, reconheciam a necessidade da sombra. Projetavam para personagens reais, impuros e específicos. Ao invés da figura ideal de um super-homem, o centro da arquitetura era a família com pai, mãe, filhos e empregados, com um cotidiano a ser vivido, com diferentes nuances a serem exploradas. Suas casas, a luz e a sombra estavam submetidas a situações reais. assim é que a caixa de vidro, aparentemente tão singela, pode guardar diferenças profundas, opostas, como a luz e a sombra.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ÁBALOS, Iñaki

2000 *La Buena Vida* – Visita guiada a las casas de la modernidad, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona

COSTA, Lúcio

1993 *Documentação Necessária*, in *Modernistas na Repartição*, Lauro Cavalcanti (org), Editora UFRJ, Paço Imperial, Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro

SPAETH, David A

1986 *Mies van der Rohe*; pref. por Kenneth Frampton.

Barcelona : G. Gili, 1986